

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

2024 № 4 (27)

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi
O'zbekiston falsafa jamiyati

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Международный научно-исследовательский центр Имам Бухари
при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers
of the Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

**FALSAFA VA HAYOT
XALQARO JURNAL**

**ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ**

**PHILOSOPHY AND LIFE
INTERNATIONAL JOURNAL**

2024 № 4 (27)

Jurnal bir yilda 4 marta nashr qilinadi.
Журнал выходит 4 раза в год.
The journal is published 4 times in a year.

Toshkent

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” International journal

<p>Tahrir kengashi Abdildina, R.J. - Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor Mamedzade, I.R. - Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori ,f.f.d., professor Skarantino, L.M. - Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya) Smirnov, A.V.- Rossiya FA akademigi, Rossiya FA “Falsafa “instituti direktori, Rossiya FA prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya) Seytaxmedova N.L. Qozog'iston FA muxbir a'zosi, f.f.d., professor Tsuy Veyxan - Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy) Chumakov, A.N. - Rossiya FA Falsafa institute professori, f.f.d., (Rossiya)</p> <p>Muassislar: Mirzo Ulugbek nomidagi Uzbekiston Milliy universiteti O'z.RV M huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi O'zbekiston falsafa jamiyati Expert lawyers МЧЖ Elc.uz</p> <p style="text-align: center;">Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.</p>	<p>Bosh muharrir: Shermuhamedova, N.A. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Bosh muharrir o'rinbosari: Aslanova R. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Mas'ul muharrir: Muhamedova Z.M. – f.f.d., prof. (O'zbekiston) Tahrir hay'ati: Allahyarova, T., - f.f.d., professor (Azarbayjon) Andirjanova, G.A., - s.f.d., professor (Qozog'iston) Abasov, A.S. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Buzarinejad, Y. - PhD, dotsent, Tehron universiteti Alborz fakulteti dekani; (Eron) B.K. Santosh Kukreja, - DS professor (Hindiston) Bilalov, M.L., - f.f.d., professor (Rossiya) Gabitov, T.X., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Kerimov E. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Gezalov, A.A., - f.f.n., professor (Rossiya) Olatunji Feliks – PhD, dotsent (Nigeriya) Pardayev S.P. – falsafa doctori PhD, (O'zbekiston) Tulenova G. J - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tesdelen, Vefa, - f.f.d., professor (Turkiya) To'rayev, B.O., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tyukmaeva A.M. – falsafa doctori PhD (O'zbekiston) Kurmangalieva, G. K., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Qurbonova L.A. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Xudoydodzoda F.B., - f.f.d., professor (Tojikiston) Hakimov N. H. – f.f.d., professor (O'zbekiston) Xudoyberganov R. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Mahmadizoda N. – f.f.d., professor (Tojikiston) Naushabaeva, A. Hakimoglu - PhD filos., professor (Turkiya) Paxruddinov, Sh.I.- s.f.d., professor (O'zbekiston) Sergeev, M.Y., - professor (AQSH) Sagikizi A.- f.f.d., professor(Qozog'iston) Urmanbetova, J.K., - f.f.d., professor (Qirg'iziston) Chjan Baychun, - f.f.d., professor (Xitoy) Shadmonov, Q., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Sharipova E.K. – f.f.d., professor (Qirg'iziston) Ilmiy kotib: Xidirov, M.T. – falsafa doctori PhD, dotsent (O'zbekiston) Musahhihlar: Qodirov J. (O'zbekiston) Po'latov A. (O'zbekiston)</p>
--	---

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Редакционный совет: Абдильдина, Р. Ж. – академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор Мамедзаде, И. Р. – д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана Скарантино, Л. М. – президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия) Смирнов, А. В. – академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия) Сейтахмедова Н.Л. – член академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор Турсунов, А. – академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор Цуй Вэйхан – Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай) Чумаков, А. Н. – проф. РАН, д.ф.н., (Россия)</p> <p>Учредители: Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека Международный научно-исследовательский Центр Имам Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан Философское общество Узбекистана ООО «Expert lawyers» Elc.uz</p> <p>Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агентством по печати и информации Узбекистана</p>	<p>Главный редактор: Шермухамедова, Н.А. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Заместитель редактора: Асланова Р. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Ответственный редактор: Мухамедова, З.М. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Редакционная коллегия: Аллахярова, Т. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Андиржанова, Г.А. – д.п.н., профессор (Казахстан) Абасов, А. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Бузаринаяд, Я. – доктор философии PhD, доцент (Иран) В.К.Сантош Кукреджа – доктор филос PhD, профессор (Индия) Билалов, М.И. – д.ф.н., профессор (Россия) Габитов, Т.Х. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Керимов А. – д.ф.н., проф. (Азербайджан) Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия) Олатунджи Ф. – доктор философии PhD доцент (Нигерия) Пардаев С.П. – доктор философии PhD(Узбекистан) Туленова Г.Ж. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тешделен В. - д.ф.н., профессор (Турция) Тураев, Б.О. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тюкмаева А.М. – доктор философии PhD (Узбекистан) Курмангалиева, Г.К. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Курбанова Л.А. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойдодзода Ф.Б. – DSc, профессор (Таджикистан) Хакимов Н.Х. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойбергганов Р.Х. – DSc, доцент (Узбекистан) Махмадизода Н. – DSc, профессор (Таджикистан) Пахруддинов, Ш.И. – д.п.н., профессор (Узбекистан) Сергеев, М.Ю. – PhD, профессор (США) Сагикизи А. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Урманбетова, Ж.К. – д.ф.н., профессор (Киргизистан) Чжан Байчун – д.ф.н., профессор (Китай) Шарипова Э.К. – д.ф.н. профессор (Киргизистан) Ученый секретарь: Хидиров, М.Т – доктор философии PhD (Узбекистан) Корректоры: Кодиров Ж. – (Узбекистан) Пулатов А. – (Узбекистан)</p>
---	--

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Editorial Council: Abdildina, R.J. – academician AS of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Mamedzade, I.R. – director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor Scarantino, L.M. – president of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy) Smirnov, A.V. – Academician of the Academy of Sciences of Russia, director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philosophical sciences, professor (Rossiya) Seytahmetova N.L. – Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philosophical Sciences, professor (China) Chumakov, A.N. – professor RAN doctor of philosophical sciences (Russia)</p> <p>Founders:</p> <p>National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan Expert lawyers LLC Elc.uz</p> <p>The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information</p>	<p>Editor-in-Chief Shermukhamedova, N.A. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Deputy Editor: Aslanova R. doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Managing editor: Mukhamedova, Z.M. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Editorial team: Allahyarova, T. – doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan) Andirjanova, G.A. – doctor of Philosophical Sciences, Professor (Kazakhstan) Abasov, A.S. - doctor of Philosophical Sciences, Professor (Azerbaijan) Bouzarinejad Y. – PhD, associate professor (Iran) B.K., Santosh Kukredja – PhD., professor (India) Bilalov, M.I. – doctor of philosophical sciences, professor (Russiya) Gabitov, T.H. – doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan) Kerimov E. – doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Gezalov, A.A. – doctor of philosophical sciences, associate Professor (Russia) Olatunji F. – doctor of philosophical sciences PhD, associate Professor (Nigeria) Pardayev S.P. – doctor of Philosophical sciences (Ўзбекистан) Tulenova G. J. – doctor of philosophical Sciences, professor (Uzbekistan) Tesdelen Vefa – doctor of philosophical Sciences, professor (Turkey) Turaev, B.O. – doctor of Philosophical sciences, Professor (Uzbekistan) Tyukmaeva A.M. – doctor of Philosophical sciences (Ўзбекистан) Kurmangaliyeva, G.K. – doctor of Philosophical Sciences, professor (Kazakhstan) Kurbanova L.A. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Khudoydodzoda F.B. – doctor of Philosophical Sciences DSc, professor (Tajikistan) Hakimov N.H. – doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Khudoyberganov R. – doctor of Philosophical Sciences DSc, associate Professor (Uzbekistan) Mahmadizoda N. – doctor of Philosophical Sciences DSc, associate Professor (Tajikistan) Pakhriddinov, Sh.I. – doctor of political sciences, professor (Uzbekistan) Sergeev, M.Yu. – PhD philos., professor (USA) Sagikizi A. – doctor of Philosophical sciences, professor (Kazakhstan) Urmanbetova, J.K. – doctor of philosophical Sciences, Professor (Kyrgyzstan) Zhang Baichun – doctor of philosophical sciences, professor (China) Shadmanov, Q. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Sharipova E.K. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) - doctor of Philosophical sciences, professor, professor (Belarus) Scientific Secretary: Khidirov, M.T. (Uzbekistan) Correctors: Kodirov J. (Uzbekistan) Pulatov A. (Uzbekistan)</p>
--	--

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI

Andirjanova Gulnar Abilxairovna, Saydinova Kamila Yuridinovna	Energetik xavfsizlik – xalqaro munosabatlarning tarkibiy qismi	9-18
Norov Shaymardon Omonovich	Mehnat migratsiyasi jarayonida madaniy uzilish va uning ijtimoiy ongga ta'siri	19-26
Tangirov Nizom Abdurahmonovich	Noosfera g'oyasining shakllanishiga oid falsafiy g'oyalar	27-33
To'ramurodov Jo'rabek Normurod o'g'li	Jon Lokkning fuqarolik jamiyati borasidagi asosiy falsafiy qarashlari	34-45

TA'LIM VA FAN FALSAFASI

Jo'rayev Anvar	Ijtimoiy bilish darajalari tadqiqot jarayonidagi qarama-qarshiliklar birligi sifatida	46-58
Oni, Adetunji Sandi	AC Graylingning zamonaviy epistemologiyada skeptitsizmga qarshi kurashishdagi realist yondashuvini tadqiq qilish	59-74

TARIX FALSAFASI VA FALSAFA TARIXI

Bozorov Dilmurod Mirzarasulovich	Sinergetikaning asosiy tushuncha va tamoyillarining ilmiy-falsafiy tahlili	75-91
Shermuhamedova Nigina Arslanovna	Eronning madaniy diplomatiyasi va uning Markaziy Osiyo mamlakatlariga ta'siri	92-105

DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN'ANALAR

Azeez Akinwumi Sesan, Olubunmi Alaje	Wole Soyinka'ning "Sher va marvarid" ("le Lion et la Perle") asarida teskari haqiqat va zamonaviylikka madaniy javob	106-122
Kadirova Dilbar Salixovna	San'at – estetikaning tadqiqod doirasi sifatida	123-135
Shadimetova Gulchehra Mamurovna	O'zbek milliy bayramlarida xalq amaliy san'at turining ifodalanishi	136-142

ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА

**Андиржанова
Гулнар
Абылхаировна,
Сайдинова
Камила
Юридиновна** Энергетическая безопасность как элемент международных отношений 9-18

**Норов
Шаймардон
Омонович** Трудовая миграция: культурный разрыв и его влияние на общественное сознание 19-26

**Тангиров Низом
Абдурахмонович** Философские идеи о формировании концепции ноосферы 27-33

**Турамурудов
Джурабек
Нормурадович** Основные философские взгляды Джона Локка на гражданское общество 34-45

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУК

Жураев Анвар Уровни социального познания как единство противоречий в процессе исследования 46-58

**Они, Адетунжи
Сандей** Исследование реалистического подхода А. С. Грейлинга к преодолению скептицизма в современной эпистемологии 59-74

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ И ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

**Бозоров
Дилмурод
Мирзарасулович** Научно-философский анализ основных понятий и принципов синергетики 75-91

**Шермухамедова
Нигина
Арслановна** Культурная дипломатия ирана и её влияние на страны Центральной Азии 92-105

МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ

**Азиз Акинвуми
Сесан, Олубунми
Алаже** Инверсионная Реальность и культурный отклик на модернность в пьесе «Лев и Жемчужина» Воле Сойинки 106-122

**Кадырова Дилбар
Салиховна** Искусство как область эстетического исследования 123-135

**Шадиметова
Гулчехра
Мамуровна** Выражение народного прикладного искусства в узбекских национальных праздниках 136-142

PHILOSOPHY OF POLITICS AND SOCIETY

Andirzhanova Gulnar Abylkhairovna, Saidinova Kamila Yuridinovna	Energy security as an element of international relation	9-18
Norov Shaymardon Omonovich	Labor Migration: Cultural disjunction and its impact on social consciousness	19-26
Tangirov Nizom Abduraxmonovich	Philosophical ideas related to the formation of the noosphere concept	27-33
Turamurodov Jurabek Normurodovich	John Locke's main philosophical views on civil society	34-45

PHILOSOPHY OF EDUCATION AND SCIENCE

Jurayev Anvar	Levels of social cognition as a unity of contradictions in the research process	46-58
Oni,Adetunji Sunday	Exploring AC Grayling’s realistic approach towards combating skepticism in contemporary epistemology	59-74

PHILOSOPHY OF HISTORY AND HISTORY OF PHILOSOPHY

Bozorov Dilmurod Mirzarasulovich	Scientific and philosophical analysis of the basic concepts and principles of synergetics	75-91
Shermuhamedova Nigina Arslanovna	Iran's cultural diplomacy and its influence on the countries of Central Asia	92-105

WORLD CULTURE AND RELIGIOUS TRADITIONS

Azeez Akinwumi Sesan, Olubunmi Alaje	Inverted reality and cultural response to modernity in Wole Soyinka’s the Lion and the Jewel (le Lion et la Perle)	106-122
Kadirova Dilbar Salikhovna	Art as a field of aesthetic inquiry	123-135
Shadimetova Gulchehra Mamurovna	Representation of folk applied arts in uzbek national celebrations	136-142

**SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI /
ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА /
PHILOSOPHY OF POLITICS AND SOCIETY**

УДК: 338.3

 10.5281/zenodo.15805929

Андиржанова Гулнар Абылхайровна
доктор политических наук, профессор,
университет Нархоз, Алматы, Казахстан
E-mail: andirzhan@mail.ru

Сайдинова Камила Юридиновна
университет Нархоз, Алматы, Казахстан
E-mail kamila.saidinova@narhoz.kz

**ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ЭЛЕМЕНТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ**

Аннотация: Современная мировая энергетика находится в процессе глубоких структурных изменений, связанных с переходом на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Эти изменения касаются не только экономики, но и основ международных отношений. В течение десятилетий экспорт углеводородных ресурсов оставался важнейшим фактором, формирующим политические и экономические связи между странами. Однако, внедрение ВИЭ кардинально трансформирует эти отношения, создавая новые условия взаимодействия между экспортёрами и импортёрами энергоресурсов.

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, инновация, энергетическая безопасность, стабильность, эмбарго.

Andirzhanova Gulnar Abylkhairovna
Doctor of Political Sciences, Professor, Narxoz University, Almaty, Kazakhstan
E-mail: andirzhan@mail.ru

Saidinova Kamila Yuridinovna
Narxoz University, Almaty, Kazakhstan
E-mail kamila.saidinova@narhoz.kz

**ENERGY SECURITY AS AN ELEMENT OF INTERNATIONAL
RELATION**

Abstract: Modern world energy is in the process of deep structural changes associated with the transition to renewable energy sources (RES). These changes concern not only the economy, but also the foundations of international relations. For decades, the export of hydrocarbon resources remained the most important factor forming political and economic ties between countries. However, the

introduction of renewable energy radically transforms these relations, creating new conditions for interaction between exporters and importers of energy resources.

Keywords: renewable energy sources, innovation, energy security, stability, embargo.

Andirjanova Gulnar Abilxairovna

Siyosiy fanlar doktori, professor, Narxoz universiteti, Olmaota, Qozog‘iston
E-mail: andirzhan@mail.ru

Saydinova Kamila Yuridinovna

Narxoz universiteti, Olmaota, Qozog‘iston
E-mail: kamila.saidinova@narxoz.kz

ENERGETIK XAVFSIZLIK – XALQARO MUNOSABATLARNING TARKIBIY QISMI

Annotatsiya: Zamonaviy jahon energetikasi qayta tiklanuvchi energiya manbalariga (QTEM) o‘tishi bilan bog‘liq chuqur strukturaviy o‘zgarishlar jarayonida bu o‘zgarishlar nafaqat iqtisodiyotga, balki xalqaro munosabatlarning asoslariga ham taalluqlidir. O‘n yilliklar davomida uglevodorod resurslarini eksport qilish davlatlar o‘rtasidagi siyosiy va iqtisodiy aloqalarni shakllantiruvchi eng muhim omil bo‘lib qolgan edi. Biroq, QTEMni joriy etish bu munosabatlarni tubdan o‘zgartirmoqda hamda energiya resurslarini eksport qiluvchi va import qiluvchi mamlakatlar o‘rtasida yangi hamkorlik sharoitlarini yaratmoqda.

Kalit so‘zlar: qayta tiklanuvchi energiya manbalari, innovatsiya, energetik xavfsizlik, barqarorlik, embargo.

ВВЕДЕНИЕ

Энергетическая безопасность является основным элементом международных отношений, который определяет стратегические ориентиры государств. Этот термин обозначает способность страны гарантировать стабильные и доступные поставки энергетических ресурсов для поддержания экономической и социальной стабильности. В условиях перехода к возобновляемым источникам энергии концепция энергетической безопасности претерпевает значительные изменения, что оказывает прямое влияние на характер межгосударственных отношений.

Исторически энергетическая безопасность была тесно связана с углеводородными ресурсами — нефтью, углем и природным газом. В XX веке влияние энергетических ресурсов на международные отношения проявлялось в различных событиях. Одним из самых ярких примеров стало нефтяное эмбарго 1973 года, организованное странами ОПЕК, что привело к энергетическому кризису в Западной Европе и США. Это событие продемонстрировало, как зависимость от внешних поставок может серьезно повлиять на экономическую и политическую стабильность целых регионов. Подобные примеры встречаются и в период холодной войны, когда доступ к энергоресурсам использовался как инструмент политического давления. Эти события показывают, насколько важными являются энергетические ресурсы

и как страны, контролирующие энергетические потоки, могут оказывать влияние на международные отношения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Энергетическая безопасность трактуется по-разному в зависимости от национальных интересов, уровня энергозависимости и политической модели государства. Так, А. В. Токарев определяет энергетическую безопасность как «состояние защищённости жизненно важных интересов государства в энергетической сфере» [Токарев, 2020, с. 48]. В то же время западные исследователи акцентируют внимание на либерализации рынков и устойчивости поставок. Например, Б. Яффе утверждает, что энергетическая безопасность — это «возможность получать энергетические ресурсы по доступным ценам при минимальных рисках перебоев» [Yergin, 2006, p.71]. Россия рассматривает энергетическую безопасность как инструмент внешнеполитического влияния. Её стратегия основана на контроле над экспортом нефти и газа, что подчёркивает С. Г. Луконин: «Энергетика — это не только экономика, но и политический ресурс» [Луконин, 2021, с. 97]. Европейский союз ЕС, напротив, стремится к диверсификации поставок и развитию возобновляемых источников энергии. А. Корниенко подчёркивает, что «энергетическая стратегия ЕС направлена на снижение зависимости от российских энергоресурсов и устойчивое развитие» [Корниенко, 2022, с. 114]. Китай сочетает стратегическое накопление ресурсов с активной дипломатией. Он инвестирует в инфраструктуру поставок (например, проект «Один пояс — один путь») и развивает энергетические партнёрства в Центральной Азии и Африке [Zhang, 2019. p. 59]. Энергетическая безопасность всё чаще рассматривается как фактор конфликта и сотрудничества. По мнению А. Баранова, «в условиях санкционного давления энергетическая дипломатия становится ключевым элементом выживания и влияния» [Баранов, 2023, с. 133]. Это ярко проявилось в энергетическом кризисе 2022 года, когда российский газ был заменён СПГ из США, Катара и Норвегии [Smith, 2022, p. 90].

Таким образом Токарев через призму национальной безопасности энергетическую безопасность рассматривает как защита интересов государства, по мнению Ергина необходим глобальный рынок для доступности и устойчивости поставок, для Луконина в условиях современной геополитики энергия выступает как важный инструмент политического влияния По мнению Корниенко европейская интеграция способствует диверсификации и зеленой энергетике. Занг китайскую стратегию рассматривает как способ расширения влияния через инфраструктуру и инвестиции. Баранов в современных условиях кризиса энергия выступает как ресурс сопротивления и выживания. (например, Международного энергетического агентства, ОПЕК), а также академической литературы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

XXI веке энергетическая безопасность стала ключевым элементом в структуре международных отношений. Она определяет как устойчивость национальных экономик, так и характер политических альянсов, особенно в условиях глобальной конкуренции за энергоресурсы. Современные вызовы, такие как переход к зелёной энергетике, геополитические конфликты и климатическая повестка, формируют новые параметры энергетической безопасности. Роль нефти и газа в формировании глобальной политической карты в XX веке детально исследована в работах таких авторов, как Тимоти Митчелл, который в своём исследовании «Carbon Democracy: Political Power in the Age of Oil» [Митчелл Т., 2011, с. 75] анализирует, как энергетическая зависимость становится основой политической и экономической власти.

На постсоветском пространстве вопросы энергетической безопасности и её влияние на региональную политику исследованы казахстанским экспертом А.М. Есдаулетовой в статье «Энергетическая безопасность: Европейский союз, Россия и Казахстан».[Есдаулетова А.М. 2008, с. 7] Автор рассматривает роль Казахстана как поставщика энергетических ресурсов в условиях глобальных изменений энергетической политики, подчёркивая его стратегическое значение в отношениях между ЕС и Россией. Есдаулетова отмечает, что Казахстан активно использует энергетический фактор для укрепления своих позиций в евразийском регионе, разрабатывая долгосрочные стратегии сотрудничества с ключевыми международными партнёрами.

SWOT-анализ «Современная глобальная энергетическая политика»

Сильные стороны	Слабые стороны
Снижение углеродных выбросов Развитие новых технологий Рост энергетической независимости стран	Высокая стоимость внедрения ВИЭ Ограниченная производительность технологий в некоторых регионах
Возможности	Угрозы
Снижение углеродных выбросов Развитие новых технологий Рост энергетической независимости стран	1. Геополитическая борьба за доступ к редкоземельным элементам 2. Соперничество между странами за контроль над технологиями переработки редкоземельных материалов

Таким образом, анализ показал, что одним из ключевых преимуществ перехода к ВИЭ является снижение углеродных выбросов. Это способствует

смягчению последствий глобальных климатических изменений и повышает экологическую устойчивость. Использование таких экологически чистых технологий, как солнечная и ветровая энергия, поддерживает выполнение международных обязательств, включая цели Парижского соглашения. Наряду с этим происходит стремительное развитие технологий, открывающее новые возможности для повышения эффективности энергосистем. Современные инновации, такие как улучшенные системы накопления энергии и «умные сети», позволяют оптимизировать энергетическую инфраструктуру и гарантировать стабильные поставки энергии. Более того, рост энергетической независимости стран за счет использования собственных возобновляемых ресурсов снижает зависимость от импорта углеводородов, что укрепляет национальный суверенитет и экономическую стабильность. [Annenkov, V.I., Lahtovski, N.M., 2010, с.36]

Однако развитие ВИЭ сталкивается с рядом ограничений, создающих проблемы в процессе энергетического перехода. Одной из самых значимых проблем является высокая стоимость внедрения новых технологий. Установка солнечных панелей, ветровых турбин и модернизация инфраструктуры требуют крупных инвестиций. Кроме того, производительность ВИЭ напрямую зависит от географических условий, что представляет трудности для стран с низкой солнечной активностью или недостаточным количеством ветра. Эти ограничения подчеркивают необходимость адаптации энергетической стратегии с учетом особенностей каждого региона. [Шуина, В.А., Мисриханова, М.Ш. 2008, с. 285].

Несмотря на эти трудности, развитие возобновляемой энергетики открывает значительные возможности для международного сотрудничества. Совместные проекты в области ВИЭ, такие как создание трансграничных энергетических сетей и проведение совместных исследований, способствуют обмену опытом и ресурсами между странами. Это сотрудничество не только ускоряет внедрение новых технологий, но и снижает риски энергозависимости, предоставляя государствам возможность диверсифицировать источники энергии и укреплять устойчивость своих экономик.

Геополитика энергетики исследует взаимосвязь между энергетическими ресурсами и политической властью. Классические теории основывались на убеждении, что контроль над углеводородами напрямую влияет на международное влияние страны. Например, концепция «энергетического господства» подчеркивает важность стран-экспортёров нефти и газа, таких как Россия, Саудовская Аравия и США.

Сегодня появляются новые геополитические вызовы. Так, зависимость от технологий хранения энергии и сырья для их производства (литий, кобальт) создаёт новые точки напряжённости. Одновременно страны с высоким потенциалом в сфере возобновляемых источников энергии получают возможность укрепить своё влияние на мировой арене.

В контексте энергетического перехода ключевое значение приобретают события, способные кардинально изменить глобальный баланс сил и характер международного взаимодействия. Одним из таких поворотных моментов стало принятие Парижского соглашения по климату в 2015 году. Этот договор не только обязал страны сократить выбросы углерода, но и стал катализатором масштабных изменений в геополитике.

Для более глубокого понимания последствий Парижского соглашения целесообразно применить метод Event-анализа, который позволяет проследить причинно-следственные связи между принятыми обязательствами, изменениями в глобальной экономике и трансформацией международных альянсов. Event-анализ геополитических изменений на примере Парижского соглашения:

Событие: Парижское соглашение по климату стало ключевым моментом в международной климатической политике. Его основная цель — удержать глобальное потепление значительно ниже 2 °С, прилагая усилия для ограничения его до 1,5 °С. В рамках этого соглашения страны обязались предпринять меры по сокращению углеродных выбросов. Это событие определило новый курс энергетической политики государств и привело к глубоким изменениям в геополитическом пространстве.

Результат: принятие соглашения обострило конкуренцию в сфере возобновляемых источников энергии, что повлекло за собой перестановки в геополитических альянсах. Если ранее внимание международного сообщества было сосредоточено на странах-экспортёрах углеводородов (Россия, Саудовская Аравия, члены ОПЕК), то с началом энергетического перехода всё большее значение приобретают государства, обладающие передовыми технологиями в сфере ВИЭ.

Конкуренция в эпоху энергетического перехода проявляется в трех ключевых аспектах:

технологическая гонка – государства стремятся занять лидирующие позиции в разработке и экспорте оборудования для ВИЭ. Например, Китай значительно укрепил свои позиции, активно инвестируя в производство солнечных панелей, аккумуляторов и ветровых турбин;

формирование инновационных альянсов – возникают новые экономические союзы, ориентированные на совместные исследования и разработки в области устойчивой энергетики. Это снижает влияние традиционных альянсов, ранее основанных на торговле углеводородами;

перестройка международной торговли – основной фокус смещается с торговли природными ресурсами на интеллектуальную собственность, включая технологические решения, программное обеспечение и системы управления энергией.

Таким образом можно сделать прогноз о том, что текущие изменения создают новую геополитическую реальность, в которой доминирующее положение займут страны, экспортирующие передовые технологии, а не природные ресурсы.

Рост влияния технологических лидеров – государства, такие как Германия, США, Южная Корея и Япония, укрепляют свои позиции за счет инновационных решений в энергетическом секторе. Их технологическая база становится стратегическим ресурсом, определяющим глобальную конкурентоспособность.

Зависимость от редкоземельных металлов – Поскольку технологии ВИЭ требуют значительного количества редких элементов (литий, кобальт, редкоземельные металлы), возрастает влияние стран, контролирующих их добычу, включая Китай, Чили и Австралию.

Глобальная трансформация энергобаланса – энергетический переход меняет расстановку сил, усиливая роль трансграничного сотрудничества и внедрения «умных сетей», интегрирующих ВИЭ в энергосистему.

Применение Event-анализа позволяет не только оценить влияние конкретного события на текущую ситуацию, но и определить его долгосрочные последствия, что критически важно для стратегического планирования.

Современная геополитика энергетики всё больше ориентируется на технологии и ресурсы для ВИЭ, что приводит к изменению баланса сил на международной арене. Страны, способные гибко адаптироваться к новым реалиям, будут обладать стратегическим преимуществом.

Глобальные климатические соглашения, такие как Киотский протокол [Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата. 1997, статья 7] и Парижское соглашение [Парижское соглашение — соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 2015, статья 4], стали ключевыми драйверами перехода к ВИЭ. Эти документы обязывают страны снижать углеродные выбросы, оказывая существенное влияние на энергетическую политику как экспортеров, так и импортеров энергоресурсов. Для стран-экспортеров углеводородов (например, России и Саудовской Аравии) выполнение климатических обязательств требует диверсификации экономики и поиска новых способов монетизации энергоресурсов.

Для стран-импортеров это означает ускоренное внедрение ВИЭ и модернизацию энергетической инфраструктуры в соответствии с новыми экологическими стандартами.

SWOT –анализ «Влияние климатических соглашений на глобальную энергетику и экологическую политику»

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Международное сотрудничество в рамках климатических соглашений (Киотский протокол, Парижское соглашение) способствует	1. Ограниченный охват обязательств, сосредоточенный преимущественно на развитых странах, исключает крупные развивающиеся экономики, что

<p>объединению усилий стран в борьбе с изменением климата.</p> <p>2. Внедрение эффективных механизмов регулирования, таких как торговля квотами на выбросы и программы «чистого развития», помогает снижать углеродный след и стимулировать экологически безопасные технологии.</p> <p>3. Привлечение инвестиций в экологические проекты способствует устойчивому развитию государств, поддерживая инновационные решения в области возобновляемых источников энергии.</p>	<p>создает дисбаланс в международной климатической политике.</p> <p>2. Отсутствие универсального механизма контроля за соблюдением обязательств затрудняет эффективное выполнение соглашений и снижает их результативность.</p> <p>3. Политические и бюрократические препятствия мешают эффективному внедрению и реализации мониторинговых механизмов, замедляя процесс климатического регулирования.</p>
<p>Возможности</p>	<p>Угрозы</p>
<p>1. Развитие технологий возобновляемых источников энергии</p> <p>2. Сокращение углеродного следа и улучшение качества окружающей среды</p> <p>3. Взаимовыгодное международное сотрудничество для экологической устойчивости</p>	<p>1. Усиление экономического неравенства между развитыми и развивающимися странами</p> <p>2. Неравномерность внедрения технологий ВИЭ из-за географических и экономических различий</p> <p>3. Сохранение зависимости развивающихся стран от внешнего финансирования и технологий</p>

Для детального понимания влияния климатических соглашений на мировую энергетику и экологическую политику важно рассмотреть их ключевые аспекты – как положительные, так и проблемные. Проведение SWOT-анализа позволяет выявить сильные и слабые стороны данных соглашений, а также оценить открывающиеся возможности и потенциальные угрозы для международного сообщества.

Киотский протокол и Парижское соглашение стали важными вехами в истории климатической политики, заложив основу для глобального сотрудничества в борьбе с изменением климата. Киотский протокол стал первым шагом в формировании международных обязательств по сокращению выбросов парниковых газов, введя механизмы торговли квотами и программы «чистого развития», направленные на поддержку экологических проектов в развивающихся странах. Позднее Парижское соглашение продолжило эти усилия, расширив цели по снижению

углеродного следа и вовлекая все страны в более амбициозные задачи по климатической устойчивости.

Тем не менее, Киотский протокол выявил несколько проблем, актуальных и для последующих климатических инициатив. Одной из ключевых сложностей стало ограничение обязательств только для развитых стран, что привело к дисбалансу в международной системе.

В то же время климатические соглашения стали стимулом для технологического прогресса в сфере ВИЭ. Программы по поддержке солнечной и ветровой энергетики внесли значительный вклад в повышение экологической устойчивости и сокращение углеродного следа. Однако климатические инициативы столкнулись с угрозами, связанными с экономическим неравенством и неравномерным распространением ВИЭ: развитые страны имели больше возможностей для выполнения своих обязательств, что лишь усиливало глобальное экономическое неравенство.

Несмотря на эти недостатки, Киотский протокол показал, что международное сотрудничество может стимулировать технологическое развитие, снижать загрязнение окружающей среды и укреплять партнерские отношения между государствами. Парижское соглашение продолжило развитие климатической политики, нацелившись на еще более амбициозные цели

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современном мире необходимо углубление международного сотрудничества в решении вопроса перехода на возобновляемые источники энергии. Переход на возобновляемые источники энергии становится ключевым фактором, определяющим энергетическую безопасность и геополитические отношения на глобальном уровне. Этот процесс побуждает государства пересматривать свои стратегии в рамках климатических обязательств, создавая новые возможности для устойчивого развития, но в то же время порождая серьезные вызовы. Использование SWOT- и EVENT- анализа позволило глубже понять природу этих изменений, выявляя критически важные аспекты перераспределения влияния в международной системе. Взаимосвязь экологических, экономических и политических факторов подчеркивает необходимость стратегического подхода для адаптации к этим изменениям и формирования устойчивых геополитических связей.

Энергетический переход не только меняет структуру международных отношений, но и требует комплексного подхода для эффективного управления возникающими процессами. Энергетическая безопасность продолжает оставаться ключевым аспектом устойчивого развития и международной политике, она играет важную роль в международных отношениях, однако её структура трансформируется под влиянием мировых тенденций. Для обеспечения устойчивости страны должны

диверсифицировать источники энергии и развивать собственные технологии, снижая зависимость от уязвимых отраслей.

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Токарев, А. В. (2020). Энергетическая безопасность: понятие и подходы // Вестник международных отношений. — № 4. — С. 45–51.
2. Луконин, С. Г. (2021). Энергетика и внешняя политика России // Геоэкономика. № 2. — С. 95–103.
3. Корниенко, А. И. (2022). Энергетическая стратегия ЕС в условиях кризиса // Европейские исследования. № 1. — С. 110–119.
4. Баранов А. А. (2023). Энергетика в новых реалиях: вызовы и ответы // Мировая экономика и международные отношения. — № 5. — С. 130–138.
5. Yergin, D. (2006). Ensuring Energy Security // Foreign Affairs. Vol. 85, No. 2. — P. 69–82.
6. Zhang, L. (2019). China's Global Energy Strategy // Asia Review. Vol. 12, No. 1. — P. 55–65.
7. Smith, J. (2022). Energy Geopolitics after 2022 // International Energy Review. — Vol. 18, No. 3. — P. 87–95.
8. Mitchell, T. (2011). Carbon Democracy: Political Power in the Age of Oil, pp. 75–79.
9. Есдаулетова, А. (2008). Энергетическая безопасность: Европейский Союз, Россия и Казахстан. Санкт-Петербург: Политическая экспертиза, № 3, с. 5–7.
10. Энергетическая безопасность: глобальные тенденции и вызовы для Казахстана (2023). Астана: Юрайт, с. 25–28.
11. Annenkov, V. I. & Lahtovskiy, N. M. (2010). Энергетическая безопасность в условиях глобализации. // Обозреватель, № 1, с. 36–47.
12. Повышение эффективности работы энергосистем: Труды ИГЭУ, Вып. 4 /Под ред. В. А. Шуина, М. Ш. Мисриханова (2001). — М.: Энергоатомиздат, 432 с.
13. Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (1997). Принят 11 декабря 1997 года.
14. Парижское соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (2015). Принято 12 декабря 2015 года.

